

● Elsevier auf Abwegen

Die 400-jährige Reise eines Buches durch Europa

MARIA BOGDANOVICH

Fast 400 Jahre lang wanderte ein kleines Buch von den Niederlanden über Schlesien – das jahrhundertlang zur Habsburgermonarchie, dann zu den Hohenzollern und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Polen gehörte – in die Sowjetunion und Russland, bis es schließlich im heutigen Deutschland landete. Man kann darin eine gewisse Ironie sehen, denn es handelt sich um einen der 35 Bände aus der weltweit ersten Reihe von Länderführern – der *Respublica*.¹ Zwischen 1626 und 1649 wurde sie von den niederländischen Druckern Bonaventura (1583–1652) und Abraham Elsevier (1592–1651) herausgegeben und machte nicht nur den Leidener Buchdruck, sondern den gesamten niederländischen Buchdruck in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts berühmt. Die holländische Druckerfamilie nahm im europäischen Buchdruck jenes Jahrhunderts eine führende und zeitweise auch dominierende Stellung ein. Das weitreichende internationale Handelsnetz der Familie Elsevier wird durch ihre zahlreichen Bücherlisten belegt, wie etwa den beeindruckenden *Catalogus Librorum qui in Bibliopolio Danielis Elseviri Venales Extant* (1674), der gut 20.000 Bücher zu allen Themen in vielen Sprachen enthält. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Elsevier-Drucke, insbesondere die kleinformatischen Ausgaben, zu Sammlerstücken unter europäischen Bibliophilen.²

Das vor uns liegende Buch im Format von 88 x 40 Zentimetern besitzt einen blindgeprägten Einband aus weißem Pergament, einen Farbschnitt und ist eine *Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc.* Es erschien 1642³ und weist ein gestochenes Kupfertitelblatt, Initialbuchstaben und Zierleisten auf. Die erste Ausgabe der geografischen und historischen Beschreibung Polens und anderer baltischer Länder in der Elsevier-Reihe wurde 1627 veröffentlicht.

Den Weg dieses Exemplars zeichnen zahlreiche Marginalien nach, von denen viele nur einen indirekten Hinweis auf die Besitzer geben.

»Den Weg dieses Exemplars zeichnen zahlreiche Marginalien nach, von denen viele nur einen indirekten Hinweis auf die Besitzer geben.«

Im Lichte der im Folgenden besprochenen Besitzvermerke dient es vielmehr als interessantes Beispiel dafür, wie sich das Exemplar im Lauf der Zeit in verschiedenen Kulturschichten bewegte: in der Alltagskultur, dann in der »Hochkultur« und als »Raubgut« zurück in die Alltagskultur, aber schon im Sinne einer bibliophilen Rarität und eines Objekts mit uneigentlichem Buchgebrauch.

Der erste Schwung mit Gallustinte geschriebener Marginalien stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der früheste Eintrag ist von 1718: »N. 20. Ex Libris J. E. Lamén (A[nno]. 1718)« (auf der vierten Seite des Vorsatzes). Die folgende datierte Inschrift stammt aus dem Jahr 1767 und ist in deutscher Sprache geschrieben: »d. 10. Julii 176(?)7« (auf der zweiten Seite des Vorsatzes). Der letzte Eintrag ist in der gestochenen Zeichnung des Titelblatts »versteckt«: »I. G. H.«. Zu diesen Einträgen konnte ich bisher noch keine Eigner ermitteln.

Die nächsten Besitzvermerke deuten darauf hin, dass sich das Exemplar mehrere hundert Jahre lang in der Stammbibliothek der Fürstensteiner Bibliothek oder Pless-Hochbergische Majoratsbibliothek, des Majoratshauses von Hochberg, befand, die im gleichnamigen Schloss in Waldenburg (polnisch: Wałbrzych) untergebracht war. Das wird durch den ovalen Stempel auf dem Titelblatt belegt. Der Stempel stammt aus dem 19. Jahrhundert, aber die Geschichte der Familienbibliothek reicht viel weiter zurück.⁴

Die früheste urkundliche Erwähnung der Reichsgräflin von Hochberg'schen Majoratsbibliothek stammt aus dem Jahr 1609, obwohl man annimmt, dass sich Spuren der Sammlung

bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lassen.⁵ Mehrere Generationen haben die Familienbibliothek aktiv erweitert. Der letzte Besitzer war Hans Heinrich XVII., vierter Fürst von Pless, der den Besitz im Jahr 1932 übernahm. Bis 1907 erreichte der Buchbestand der Bibliothek 44.324 Bände (davon 88 Inkunabeln), mit Ausgaben zu Geschichte, Literatur, Theologie, Kunst und Weiterem, sowie »Gelegenheitsschrif-

ten, Silesiaca, Flugschriften, Patente, Kupferstiche, Bilder und Stammbücher« – darunter etwa 1.300 Manuskripte, das älteste davon ein um das Jahr 1320 geschriebener *Sachsenspiegel* im Originaleinband, und gut 1.300 illustrierte Zeitschriften und Zeitungen.⁶

Zu den vielleicht bemerkenswertesten Besitzerkennzeichen gehören die lateinischen Buchstaben »HFVF« (wahrscheinlich Graf von Hochberg, Freiherr von Fürstenstein), die mit schwarzer Farbe auf den oberen Einbanddeckel geprägt sind. Der Autor eines Aufsatzes zur Geschichte dieser Sammlung, Karl Johannes Endemann (1860–1926), berichtet, dass Konrad III. von Hochberg (1558–1613) seine Bücher in weißes Pergament hat einbinden lassen, auf dem oberen Einband die Buchstaben »CH«, »CVH« oder oft auch »HMMD« eingepägt und vergoldet, getuscht oder gebläut.⁷ Wenn man davon ausgeht, dass das Exemplar nicht vor 1767 in die Bibliothek gelangte, muss diese Prägung auf Veranlassung der späteren Besitzer der Bibliothek vorgenommen worden sein.

Andere Besitzvermerke beziehen sich ebenfalls auf die Existenz des Buchs in dieser Sammlung. So weisen die Signatur »I4008 / I / XXIX K. / 2«, eine Prägung oben auf dem Buchrücken »R. Poln. 16« sowie ein Aufkleber »Poln 16« unten am Buchrücken auch darauf hin, dass das Exemplar zu dieser Bibliothek gehört. Eine sehr ähnliche Signatur befindet sich auf einem Exemplar der Elzevier-Reihe, das heute in der Naturwissenschaftlichen Bibliothek der Russischen Akademie der Wissenschaften aufbewahrt wird, ebenfalls mit dem Stempel der Bibliothek Fürstenstein.⁸

Im Katalog von 1892–1893 ist dieses Exemplar unter »Geschichte Polens« aufgeführt (mit Hinweis »poln. 16«).⁹ Diesem Katalog zufolge befand sich in der Sammlung auch die Erstausgabe der *Respublica* von 1627 (mit Hinweis »poln. 15«).

DAS VERSCHWINDEN EINER BIBLIOTHEK

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Geschichte des Exemplars untrennbar mit den historischen Ereignissen in Europa verbunden. Am

Titelblatt der *Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc.* von 1642 mit Stempel der Fürstensteiner Bibliothek

Pergamenteinband mit Einband und eingepägten Initialen

Drei verschiedene Marginalien

Ende des Zweiten Weltkriegs planten die Nationalsozialisten, Schloss Fürstenstein zu Hitlers Hauptquartier zu machen. In den Jahren 1943 und 1944 wurde das Schloss beschlagnahmt (der Besitz wurde 1944 übertragen).¹⁰ Wegen des Umbaus des Gebäudes für zahlreiche Behörden wurde die Bibliothek in den Hochberg'schen Familiensitz Schloss Rohnstock bei Striegau (Roztoka bei Strzegom) in Niederschlesien (Kreis Jauer) verlegt.¹¹ 1945 wurde Niederschlesien im Zuge der Niederschlesischen Operation (08.02.–24.02.1945) von sowjetischen Truppen besetzt.¹² Jauer, wo sich das Schloss Rohnstock befand, wurde am 13. Februar 1945 von den Sowjets eingenommen.¹³ Nach Angaben deutscher Forscher wurden die Sammlungen der Grafen Hochberg-Ronstock bei Kriegsende 1945 oder im Frühjahr 1946 aus dem Schloss entnommen und die Bücher in die Sowjetunion transportiert.¹⁴ Laut Gräfin Gioia Leutrum von Ertingen hätten sowjetische Soldaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges »Fürstenstein geplündert und den größeren Teil der Bibliothek aus dem Torbau des Schlosses an einen unbekanntem Ort verbracht.«¹⁵ (Es stellt sich jedoch die Frage: Wenn die Bibliothek nach Schloss Rohnstock verlegt wurde, wie konnte sie dann aus Schloss Fürstenstein oder Pless gestohlen werden?) Doris Stempowska, die Tochter des letzten Reitlehrers der fürstlichen Familie, erinnert sich, dass »etwa ein Jahr nach dem Einmarsch der Russen und Polen eines Tages ein russisches Kommando vorgefahren sei, eine Art Rübenrutsche [...] angelegt habe, um so auf brutalste Weise die wertvollen Bände »zu Tale« zu befördern.«¹⁶

Wie der Zustand solch einer Bibliothek in Kriegstagen damals ausgesehen haben könnte, lässt sich dank einer Beschreibung des Schriftstellers und Bibliophilen Fedor Zobeltitz aus einem vorherigen Krieg errahnen. In seiner Novelle *Der Elsevier* erzählt er von einem Besuch in einer Schlossbibliothek, die während des Ersten Weltkriegs von französischen Truppen verwüstet wurde: »Es war dies ein kleines Zimmer mit abgeschrägten Ecken und mit einem Kamin an der Dauerwand. Sonst stiegen an allen Wänden offene Regale aus gedunkeltem Eichenholz mit grünseidenen Vorhängen auf. In der Mitte stand ein großer

Tisch auf schweren Kugelfüßen für die Journale und Zeitschriften. Drei sogenannte Klubsessel waren die einzigen Stühle. Als ich hier eintrat, stockte wahrhaftig mein Fuß. Sämtliche – tatsächlich sämtliche Bücher waren aus den Regalen gerissen und auf die Erde geworfen worden. Sie lagen hier in solchen Massen, daß der Fuß zwischen ihnen versank und es förmlich schwer war, vorwärts zu kommen. Ich habe eine Anzahl Bücher aufgehoben, und das Herz tat mir weh. Der Besitzer – oder vielleicht der Vorbesitzer – mußte eine feine Sammlernatur gewesen sein. Die meisten Werke stammten aus der klassischen Zeit Frankreichs, in der die Buchkunst ihre höchsten Triumphe feierte und die bedeutendsten Zeichner und Kupferstecher mit Drucken und Bindemeistern in Verbindung standen, deren Namen jedem Bücherfreunde wohlbekannt sind. Hier aber waren die kostbaren Maroquineinbände mit nagelbeschlagenen Stiefeln zertreten und die Kupfer von Moreau, Cochin, Eysen, Boucher, Freudeberg von frevler Hand zerrissen worden. Viel hätte sich ja noch retten lassen; doch wer hatte jetzt Zeit, sich mit der Ordnung dieser Bücherei zu beschäftigen?!«¹⁷

Provenienzforscher Rudolf Lenz vermutet, dass die Bücher nach Leningrad (heute St. Petersburg) oder Moskau gelangten.¹⁸ Wie die Deutsche Nationalbibliothek mitteilt, befinden sich die »geringen Reste« der Sammlung heute in der Breslauer Universitätsbibliothek (29 Signaturen) und im Staatsarchiv Breslau (Archiwum Państwowy Wrocławiu, 140 Signaturen).¹⁹ Einige Exemplare befinden sich heute auch in öffentlichen Bibliotheken Deutschlands (zum Beispiel in der Staatsbibliothek zu Berlin), Polens, Weißrusslands und anderen Ländern. 6.000 Bücher und Manuskripte werden laut Lost-Art-Datenbank immer noch gesucht.²⁰ Bücher ähnlicher Provenienz tauchen ab und an im Antiquariatshandel auf.

SOWJETUNION UND RUSSLAND

Exemplare der Fürstensteiner Bibliothek finden sich heute in staatlichen Büchereien und auf dem antiquarischen Markt im modernen Russland. So befinden sich laut Online-Katalog der Allrussischen Bibliothek für fremdsprachige Literatur (Moskau) mehr als 2.200 Bücher mit dem Katalogvermerk »Besitzer: Hochberg-Pless (Fürsten von)« und mit einem Schlossstempel.²¹ Die Bücher kamen auf folgende Weise in die Bibliothek: Nach dem Krieg waren in den besetzten Gebieten sogenannte »Trophäenkommissionen« tätig, die Sammlungen auswählten und in die UdSSR transportierten. Margarita Iwanovna Ru-

Stempelvariante der Fürstensteiner Bibliothek in einem anderem Buch

domino (1900–1990), die Direktorin dieser Allrussischen Bibliothek für fremdsprachige Literatur (die heute nach ihr benannt ist), versuchte, die wertvollsten Exemplare für ihre führende Bibliothek zu bekommen. Zu diesen Büchern gehörten auch Exemplare aus der Bibliothek der Fürsten Hochberg-Pless. Die Aufnahme von Büchern in den Bestand der Bibliothek dauerte vom 15.03.1949 bis zum 15.07.1951.²² Laut einer Angabe in einem der Bibliothekskataloge kamen einige Exemplare im Oktober 1948 und im März 1949 in die Bibliothek (dies sind die Daten der Aufnahme in das Bestandsbuch).²³

Auch andere staatliche Bibliotheken in Russland verfügen heute über Bücher aus der Schlosssammlung. So listet das Portal »Register der Buchdenkmäler« (»Реестр книжных памятников«) sechs Exemplare auf, die sich derzeit in verschiedenen staatlichen russischen Buchdepots befinden.²⁴ Von Zeit zu Zeit werden Exemplare auf russischen Auktionen und in Online-Shops verkauft.

Einige der Bücher fanden unmittelbar nach dem Krieg ihren Weg in den Antiquitätenhandel, wovon das hier vorliegende Exemplar zeugt. Siegel und Aufzeichnungen »Могиз. Магазин № 79. Ц. 100 р.« auf der dritten Seite des Titelbildes weisen darauf hin, dass es von 1945 bis 1949 im Büchernetz der Moskauer Filiale der Vereinigung der staatlichen Verleger (MOGIZ) für 100 Rubel verkauft wurde. MOGIZ verwaltete den Moskauer Buchhandel seit 1930 und wurde 1949 in Mosknigotorg umgewandelt. Im Jahr 1941 betrieb die Kette 81 Geschäfte in ganz Moskau. Die Filiale Nr. 79 ist ein Antiquariat namens »Ausländisches Buch« (Kachalovastraße 16). Es wurde 1930 als Abteilung für antike und gebrauchte fremdsprachige Bücher des Hauses der ausländischen Bücher (Gorkistraße 1) gegründet und stieg 1939 zu einem unabhängigen Geschäft auf.

Die nächste zeitliche Spur ist das Exlibris des letzten Besitzers: Wladimir Dorofejewitsch Koroljuk (1921–1981), einem bedeutenden Historiker der Slawistik und Polonistik. Laut den Erinnerungen seiner Tochter Elena Koroljuk war er »ein leidenschaftlicher Sammler. [...] Was hat er nicht alles gesammelt! Bücher – seit seiner Jugend. So kam eine riesige Bibliothek zustande. Bis heute öffnet der Name Koroljuk die Tür eines jeden Antiquitätengeschäfts«.²⁵ Die Palette der bibliophilen Interessen Koroljuks war sehr abwechslungsreich. Die umfangreiche Bibliothek umfasste viele verschiedene Büchersammlun-

gen: Polonica (was sich durch das Berufsfeld des Sammlers erklärt), Bücher über Geschichte und Kunst, Miniaturbücher. Wahrscheinlich war für diese Sammlung die *Respublica* bestimmt. Koroljuk sammelte nicht nur Bücher, sondern auch Originalgrafiken, Gemälde, Ikonen, Abzeichen und vieles mehr. Als leidenschaftlicher Sammler von Exlibris bestellte er diese nicht nur bei Künstlern und erhielt sie als Geschenk, sondern klebte sie auch in alle Bücher seiner Sammlung. Das Holzschnitt-Exlibris, das Koroljuk für die Elsevier-Ausgabe wählte, wurde von Gennady Kulischow (1937–2013), einem Künstler aus der nordrussischen Kleinstadt Kargopol, geschaffen. Wir können nur annehmen, dass das Buch vor 1977 gekauft wurde, dem Jahr, in dem das Exlibris entstand.

Nun hat sich der Kreis beinahe geschlossen, und das Buch befindet sich seit 2018 in einer Privatsammlung in Berlin. Natürlich wirft diese Einzelgeschichte nur ein unzureichendes Licht auf das Schicksal der riesigen Schlossbibliothek und bestätigt nur die Vermutung, dass ein erheblicher Teil der Bücher der Fürstensteiner Bibliothek, zusammen mit anderen Sammlungen (wie der der Staatsbibliothek zu Berlin), in die Sowjetunion gelangte. Die Geschichte dieses Exemplars ist wahrscheinlich typisch für viele Bücher, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Status »verlagerten Kulturguts« erlangten. Es bleibt noch zu ergänzen, dass dies nicht das erste Exemplar dieser Bibliothek ist, das aus der ehemaligen UdSSR »heimkehrte«. Im Jahr 2016 wurden drei in einem Moskauer Antiquitätengeschäft erworbene Exemplare dank der Informationen auf der Website der Lost-Art-Datenbank in ein Schloss in Polen gebracht.

MARIA BOGDANOVICH, Buchwissenschaftlerin und Autorin, lebt in Berlin.

Anmerkungen

1 »Between 1625 and 1649, the Leiden publishing house Elzevir issued a series of thirty-five descriptions of all European, select non-European, and three ancient states, Greece, Israel and Rome. [...] Each volume depicted the respective country's geography, its landscape and various regions, its people and mores, its government, its economy, its kings and noble families, and, in some cases, its arts and sciences as well. [...] Owing to their small size, they caused a stir among early modern printers and quickly became famous as the first pocketbook series in history.« – Sina Rauschenbach: *Elzevirian Republics, wise merchants, and new perspectives on Spain and Portugal in the seventeenth-century Dutch Republic*. In: *De Zeventiende Eeuw* 29 (2013). S. 81–100. *Republics* (original series name in Latin: *Respublicae Elzevirianae*) (also known as: *Elzevirian Republics*; *Petites Républiques*) Publisher: *Officina Elzeviriana* (or: *Elzevir*). Country: *Netherlands*. Date: 1625–49. <https://www.publishinghistory.com/republics-elzevir.html>. Zugriff vom 06.06.2024.

2 Otto S. Lankhorst: *Elzevir family*. In: *The Oxford Companion to the Book*. Oxford University Press, 2010. Vol. 2. S. 695.

3 [Stanilaw Krzysztanowicz (1577–1617); Marcin Kromer (1512–1589); Alessandro Guagnini (1538–1614); Philippus Honorius (d. i. Giulio Belli, 1570–1650); Johannes Boterius (1544–1617)]. *Respublica siue status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. Lugduni Batavorum* (Leiden):

Exlibris für W. D. Koroljuk. Holzschnitt, geschaffen von Gennady Kulischow (3,5 x 3,2 Zentimeter, 1977)

ex officina Elzeviriana, CIC ICC XLII 1642. [6], 417, [13] C.

4 Fürstensteiner Bibliotheksstempel: https://provenienz.gbv.de/Datei:Fuerstensteiner_Bibliothek_Stempel_DE-1_50MA23152.jpg. Zugriff vom 20.05.2024.

5 Karl Johannes Endemann: *Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte*. Bd. 11. *Die Reichsgräflin von Hochbergsche Majoratsbibliothek in den ersten drei Jahrhunderten ihres Bestehens*. 1609–1909. Breslau: Hirt 1910. S. 1

6 *Wie Anm.* 5. S. 39, 40, 49.

7 *Wie Anm.* 5. S. 3.

8 Albrecht von Haller: *Opuscula sua botanica prius edita recensuit retractavit auxit coniuncta edidit Albertus Hallerus*. Göttingae: Apud Io. Wilh. Schmid, acad. bibliop., 1749. [8], 396, [16] C., [5]

л. ил.; (18 x 12 x 4 см). Книжный памятник № 54697 от 28.12.2022

(с изменениями от 28.02.2023). <https://knjam.rusneb.ru/kp/item54697>.

9 *Die Reichsgräflin von Hochbergsche Majorats-Bibliothek zu Fürstenstein*. Breslau 1892–1893. Bd. 4. S. 192.

10 Deutsches Zentrum Kulturgutverluste: *Fürstensteiner Bibliothek in Polen erhält drei Bücher zurück*. https://www.kulturgutverluste.de/Content/02_Aktuelles/DE/Meldungen/2016/Oktober/16-10-04_Fuerstensteiner-Bibliothek.html. 17.04.2023.

11 <https://www.lostart.de/de/verlust/objektgruppe/bibliotheksgut-6000-objekte/537392>.

12 *Битва за Нижнюю Силезию*. 10.02.2015. <https://topwar.ru/68480-bitva-za-nizhnuyu-silexiyu.html>. Zugriff vom 20.05.2024.

Fürstenstein vor dem Jahr 1694. Aquarellbild auf Pergament in der Bibliothek zu Fürstenstein (Entnommen aus der Festschrift: Dr. E. Zivier: *Fürstenstein 1509–1909*. Festschrift zur Feier des 400jährigen Besitzes der Freien Standesherrschaft Fürstenstein durch die Reichsgrafen von Hochberg. 1909)

13 *Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941–1945*. М.: Воениздат, 1985. С.

14 *Lost Art-ID537392*. <https://www.lostart.de/de/verlust/objektgruppe/bibliotheksgut-6000-objekte/537392?term=F%C3%BCrstenstein&filter%5Btype%5D%5B0%5D=Objektdaten&position=6>. Zugriff vom 20.05.2024; Fürstensteiner Bibliothek. <https://portal.dnb.de/opac/simpleSearch?reset=true&cqlMode=true&query=betRef%3D118862073&selectedCategory=any>. Zugriff vom 20.05.2024.

15 Vgl. Rudolf Lenz: *Deutsches Kulturgut in polnischen Bibliotheken*. In: *Deutsche Geschichte und Kultur im heutigen Polen*. Hrsg. v. Jürgen Karp, Marburg 1997 (*Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung* 2), S. 141.

16 *Wie Anm.* 15.

17 Fedor Žobeltitz: *Kriegsfahrten eines Johanniters mit friedlichen Zwischenspielen*. Berlin/Wien:

Ullstein & Co, 1915. S. 137f.

18 *Wie Anm.* 15. S. 148.

19 *Bibliotheksgut (6.000 Objekte)*. *Lost-Art-ID537392*. <https://www.lostart.de/de/verlust/objektgruppe/bibliotheksgut-6000-objekte/537392>. Zugriff vom 20.05.2024.

20 Fürstensteiner Bibliothek.

<https://portal.dnb.de/opac/simpleSearch?reset=true&cqlMode=true&query=betRef%3D118862073&selectedCategory=any>. Zugriff vom 20.05.2024.

21 <https://catalog.libfl.ru/Search/Results?lookfor=Hochberg-Pless&type=AllFields>. Zugriff vom 20.05.2024.

22 Eugenia Korkmazova: *Erbensuche und Restitutionspraxis in Russland am Beispiel der Allrussischen Bibliothek für fremdsprachige Literatur (Moskau)*.

www.initiativefortbildung.de/pdf/provenienz2004/korkmazova.pdf. Zugriff vom 20.04.2024.

23 *Иностранные книжные знаки в собрании редких книг Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино*. М., 1999. S. 243, 332.

24 *Реестр книжных памятников*. <https://knjam.rusneb.ru/search?text=F%C3%BCrstenstein>. Zugriff vom 20.04.2024.

25 *Вспоминаю ...* Сост. Е.В. Королюк. Москва, 2022. S. 43f.

Schloß Fürstenstein um 1890